

Ганцяк М. О.

*доктор філософії (PhD),
в.о. начальника відділу фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

диспропорційність банківської діяльності в умовах обмежених фінансових потоків

У контексті економічної нестабільності, спричиненої пандемією COVID-19 та повномасштабною війною, українські банки показали стійкість і високі фінансові результати, що є позитивним сигналом, але водночас вимагає глибшого аналізу. Попри обмеженість фінансових потоків, кредитна активність залишалась низькою, тоді як інвестиції в державні боргові цінні папери зростали. Така асиметрія банківської діяльності підтримується політикою НБУ, яка фактично стимулює банки до боргового фінансування державних потреб, а не реального сектору економіки. Внаслідок цього виникає фінансовий інтермедіаційний парадокс, що ставить під сумнів ефективність банківської системи в її класичній ролі посередника.

Попри загальноринкові тенденції, банківський сектор у складні для економіки України часи, демонструє нарощення рентабельності власної діяльності, розмірів прибутку, що можна трактувати неоднозначно. За рахунок стрімкого збільшення процентних доходів з 2023 року банківська система досягає рекордних прибутків. Процентні доходи забезпечувались операціями з депозитними сертифікатами НБУ, ОВДП та кредитами [1]. Водночас економіка зазнає суттєвих потрясінь внаслідок інфляції, дефіциту бюджету, зростаючого державного боргу, міграції населення, масштабної руйнації виробничих потужностей та інфраструктури, різкого спаду економічної активності та інвестиційної привабливості.

Рис. 1. Активність банківської діяльності на ринку кредитування та ОВДП у 2020-2024 рр.

Джерело: побудовано автором за [1]

Аналіз структури активів банків України у 2020–2024 роках показує зміщення пріоритетів банківського сектору. У 2022 році обсяги кредитування значно скоротилися – з 605244 млн грн у 2021 році до 532704 млн грн, тоді як частка вкладень в ОВДП зросла (з 29,5% у 2021 році до 32,2% у 2020 році та 22,7% у 2022 році). З 2023 року кредитна активність почала відновлюватися, але інвестиції в державні облігації також збільшилися, досягнувши 1138036 млн грн у 2024 році з питомою вагою 33,3%. Частка кредитів в активах банків знизилася з 52,7% у 2020 році до 28,9% у 2024 році. Це вказує на ефект витіснення, коли банки віддавали перевагу безпечним ОВДП з гарантованою доходністю, обмежуючи кредитування економіки в умовах воєнної нестабільності [2].

Кредитна активність банківських установ, в переважній більшості, забезпечувалась активним використанням програм державної підтримки, а саме «Доступні кредити 5-7-9», «ЄОселя» та державними гарантіями, що надавались на портфельній основі. Зазначене підтверджує тезу про низьку кредитну ініціативність банківських установ особливо в умовах високих ризиків.

В цьому руслі доречно звернути увагу на платоспроможний попит корпоративного сектору. Так, попри складність ведення бізнесу в Україні окремі підприємства залишаються економічно активними та платоспроможними. Йдеться про підприємства, що займаються реалізацією програм енергозбереження та забезпечення енергоефективності, імпортерів, логістичні компанії, ІТ-бізнес. Важливими ринковими суб'єктами, що створюють попит на банківські кредити є підприємства, що функціонують в сфері забезпечення виконання оборонних замовлень. Також кредитної підтримки потребують суб'єкти господарювання, що вимушено релокуються.

Зростаюча зацікавленість банківських установ у інвестуванні в державні боргові фінансові інструменти (ОВДП та військові облигації), обумовлюється кількома причинами [3]:

1. Зниження кредитоспроможності суб'єктів економіки.
2. Доступ великих та платоспроможних компаній до світового ринку капіталу.
3. Помірковані стратегії інвестиційної діяльності банківських установ.
4. Висока прибутковість ОВДП на фоні жорсткої облікової політики центрального банку та, відповідно, ставок за кредитами.
5. Порівняно нижчі ризики вкладів в ОВДП на фоні банківського кредитування економіки, пошук поміркованих бізнес-стратегій в нестабільних макроекономічних умовах.
6. Стимулюючі заходи НБУ для сприяння активності банків на ринку ОВДП, зокрема можливість використання ОВДП в якості застави під час отримання кредитів рефінансування, а також дозвіл формування обов'язкових резервів за рахунок ОВДП.

Основним джерелом фінансових потоків, що спрямовуються в кредитування чи в інвестиції в державні фінансові інструменти слугує пасивна база банків. Системоутворюючим елементом банківських пасивів є депозити. Це обґрунтовує необхідність обрахунку показника співвідношення ОВДП до депозитної бази. Цей індикатор допомагає оцінити ресурсне завантаження

банків державними борговими інструментами. В класичному розумінні депозити спрямовуються на підтримання кредитної активності банків. Якщо ж кошти залучені від депозитів спрямовуються на вкладення в ОВДП, то, відповідно, це відображається на кредитних можливостях. Ліміт цього показника повинен становити 35% від сформованої депозитної бази. В Україні значення є суттєво вищими, що підтверджує диспропорційність банківської діяльності в поточному періоді.

Аналізуючи кредитну активність банків і їхню роль на ринку ОВДП, можна виявити фінансовий інтермедіаційний парадокс. Він проявляється в тому, що банки, замість кредитування реального сектора економіки, що є їхньою основною функцією, спрямовують кошти в державні цінні папери. ОВДП приваблюють низьким ризиком і стабільною дохідністю, особливо в умовах економічної нестабільності. Як результат, капітал переважно фінансує державний борг, а не сприяє економічному розвитку, що суперечить ролі банків як фінансових посередників.

Обмеженість фінансових потоків в період економічної нестабільності є об'єктивною, адже зацікавленість в депозитних послугах з боку фізичних та юридичних осіб зменшується. В той же час індикатор співвідношення ОВДП в портфелях банків до сукупних банківських депозитів перевищує оптимальне значення в 35%, що зміщує структуру банківської діяльності викликаючи певну диспропорційність. Ця диспропорційність проявляється в зниженні темпів нарощення кредитного портфеля на тлі нарощення інвестицій в державні боргові інструменти. Як результат – банки переважно фінансують державний борг, а не реальний сектор економіки, що гальмує економічне зростання. Збалансована банківська політика є необхідною для подолання цього дисбалансу.

Література:

1. Основні показники діяльності банків. Наглядова статистика НБУ. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist>

2. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О. Варіативність «ефекту витіснення» на ринку Державного боргу України. *Gesellschaftsrechtliche transformationen von wirtschaftlichen systemen in den zeiten der neoindustrialisierung : collective monograph; herausgegeben vom Pasichnyk Yu. Nuremberg, Germany Verlag SWGimex GmbH, 2020. P. 46–54.* URL: https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/GESELLSCHAFTSRECHTLICHE_TRANSFORMATIONEN_VON_WIRTSCHAFTLICHEN_SYSTEMEN.pdf#page=46

3. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О. Діяльність банків України на ринку ОБДП як чинник фінансово-інтермедіаційного парадоксу. *Проблеми економіки. 2025. №1. С. 288–295.* DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-288-295>